

JIZZAX VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

¹J. X. Bobanazarova, ²M. Salohiddinova

¹Jizzax politexnika instituti, Jizzax, O‘zbekiston Respublikasi, ²Jizzax politexnika instituti

Jizzax, O‘zbekiston Respublikasi

ORCID: ¹orcid.org/10020736760007593-1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896643>

Annotatsiya. Maqolada turizm xizmatlarning asosiy omillari, uni rivojlantirishning hududiy o‘ziga xosligi, xalqaro turizm brendini yaratish, Jizzax viloyatida turizm tizimi samaradorligini oshirish va uni takomillashtirish istiqbollari bo‘yicha takliflar berilgan.

Kaliti so‘zlar: turizm xizmatlari, turistik imkoniyatlar, turizm industriyasi, sayru-sayohat, madaniy meros, ehtiyojlar, xavfsiz turizm.

Аннотация. В статье содержатся предложения по основным факторам туристического обслуживания, территориальной специфике его развития, созданию международного туристического бренда, перспективам повышения эффективности туристического обслуживания в Джизакской области и его совершенствованию.

Ключевые слова: туристические услуги, туристические возможности, индустрия туризма, путешествия, культурное наследие, потребности, безопасный туризм.

Abstract. The article contains proposals on the main factors of tourism services, the territorial specifics of its development, the creation of an international tourism brand, prospects for increasing the efficiency of tourism services in the Jizzakh region and its improvement.

Keywords: tourism services, tourism opportunities, tourism industry, travel, cultural heritage, needs, safe tourism.

Jahon iqtisodiy-ijtimoiy hayotida bugungi kunda turizm xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo aholisining sayyohlik sohasiga bo‘lgan intilishlari, shuningdek turizm xizmatlarini rivojlantirish va uning natijasida olinayotgan daromadlar miqdorining doimiy o‘sishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Butunjahon turizm va sayyohlik kengashining ma‘lumotlariga ko‘ra, ushbu tarmoqda 292 milliondan ziyod ish o‘rni yaratilgan bo‘lib, ularning jahon iqtisodiyotidagi hisyasi 7,6 trln. dollarni, YAIMdagi ulushi esa 10,2 foizni tashkil etmoqda[1].

O‘zbekistonda turizm xizmatlarni rivojlantirishda “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qiling» dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan, oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish [2]. To‘siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning, asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026 yilgacha turizm sohasida band bo‘lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish” ustuvor maqsad belgilangan.

Jizzax viloyatida 430 ga yaqin madaniy meros obektlari, 270 ta arxeologik manzilgohlar, 60 ta monumental yodgorliklar “Davlat muhofazasi ro‘yxatlari” tarkibiga kiritilgan. Hududga 140 ming nafar xorijiy turistlar jalb qilinib, 31 mln.dollar turizm xizmatlar eksporti amalga oshirilgan. Tadqiqotlarga asoslanib, viloyatda turizm xizmatlari samaradorligini oshirish va ularni takomillashtirishning istiqbolli yo‘nalishlari taklif etilgan (1-rasm).

1-rasm. Jizzax viloyatida turizm xizmatlari samaradorligini oshirish va ularni takomillashtirish yo‘nalishlari. *Muallif ishlanmasi.

Bizning fikrimizcha Jizzax viloyatining turistik o‘ziga xosligini hisobga olinib, istiqbolda samarali rivojlantirish uchun birinchi navbatda uning imkoniyatlari va turistik zahiralari aniqlab olish lozim. Chunki, turizmni rivojlantirish viloyat miqyosidagi dasturlar, rivojlantirish rejasi ishlab chiqilayotganda albatta tabiati, iqlimi, hayvonot olamiga katta zarar yetkazilishi mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi ma’lumotlari ko‘ra, O‘zbekiston Yevropa va Amerika, Osiyo, MDH mamlakatlari bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatgan bo‘lib, 38 ta do‘stlik jamiyatlari, 147 ta milliy madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda [3]. Mazkur hamkorlik aloqalari turizm mahsuloti va xizmatlarini xalqaro va ichki bozorlarda targ‘ib qilish, turistik potensialdan

samarali foydalanish asosida xalqaro standartlar darajasida turistlarga xizmat ko‘rsatish va jahon bozoriga chiqishida alohida o‘rin egallaydi.

Turistik xizmatlar sohasida o‘zgarishlarning hozirgi holati va tendensiyalarini hisobga olgan holda, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va yangi turistik marshrutlarni yaratish, jumladan: mamlakat barcha hududining turistik imkoniyatini o‘rganish va turistik mahsulot, marshrutlarni shakllantirish, aholi uchun turlar va ekskursiyalar o‘tkazish bo‘yicha chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish, turizmning zamonaviy turlarini rivojlantirish, ularning jozibadorligini kuchaytirishga oid islohotlarni yanada takomillashtirish bo‘yicha tadbirlar ustuvor yo‘nalishlaridan biri ekanligi turistik xizmatlar ko‘rsatuvchi sub’ektlarning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish barqaror taraqqiyot strategiyasining uzviy bir qismiga aylanishi zarur, bunda xalqaro biznes faoliyati hamda xalqaro iqtisodiy va tashqi muhit omillarining o‘zgaruvchanligi katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaratish, hududlarda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini rivojlantirish, har qanday ko‘rinishdagi qonuniy turizm yo‘nalishidagi biznes faoliyatini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tizim faoliyatini rivojlantirish lozim deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Travel&tourismglobal economic impact& issues, World travel & tourism council, United Kingdom, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar, PF-60-son 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida Farmoni. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son).
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi ma‘lumotlari www.info@icc.uz.